

CUPRIAVIDUS NECOTOR BAKTERIYASI TOMONIDAN SINTEZ QILINADIGAN POLIGIDROSIALKANAT YORDAMIDA BIOPAKET ISHLAB CHIQRISH

Allayorov Latif Kamolovich¹, Azimova Nazokat Afzalovna², Muhammadiyeva Og'liyoy
Boboyor qizi³

¹biologiya fanlari doktori Samarqand davlat veterenariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali,

²Samarqand davlat veterenariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali talabasi,

³Samarqand davlat veterenariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643400>

Annotatsiya. Insoniyat rivojlanib borar ekan sanoat ishlab chiqarish tizimi ham rivojlandi. Insonlarni kundalik hayotlarini yengillashtirish maqsadida bir qancha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bulardan biri polietilen paketlardir. Ular o'zining qulayligi hajmining kichikligi va massasining oz miqdorda bo'lishi bilan bir qancha yengilliklar taqdim qildi. Ammo, ularning tabiiy muhitga zarari yetarlicha o'rganilgandan so'ng biopaketchlar ishlab chiqarish tarmog'i paydo bo'ldi. Ushbu maqola cupriavidus necator bakteriyasining taksanomiyasi, uning shtammidan poligidroksialkanatning sintez qilinish bosqichlari va ulardan biologik parchalanadigan biopaketchlar ishlab chiqarish ketma-ketliklarini taqdim qiladi.

Kalit so'zlar: Cupriavidus necator, poligidroksialkanat, biopaketch, taksanomiya, alternativ material, fenotipik taqqoslash.

Аннотация. По мере развития человечества развивалась и система промышленного производства. Для облегчения повседневной жизни людей был произведен ряд промышленных товаров. Одним из них являются полиэтиленовые пакеты. Они обеспечивали ряд удобств благодаря своим небольшим размерам и малой массе. Однако после того, как их вред для окружающей среды был достаточно изучен, возникла сеть по производству биоупаковки. В статье представлена таксономия бактерии Cupriavidus necator, этапы синтеза полигидроксиалкана из ее штамма и последовательности производства из нее биоразлагаемой биоупаковки.

Ключевые слова: Cupriavidus necator, полигидроксиалканоат, биopaketch, таксономия, альтернативный материал, фенотипическое сравнение.

Annotation. As humanity developed, the industrial production system also developed. In order to facilitate people's daily lives, a number of industrial products were produced. One of these is polyethylene bags. They provided a number of conveniences due to their small size and low mass. However, after their harm to the natural environment was sufficiently studied, the biopackaging industry emerged. This article presents the taxonomy of the cupriavidus necator bacterium, the stages of synthesis of polyhydroxyalkanate from its strain, and the sequences of production of biodegradable biopackaging from them.

Keywords: Cupriavidus necator, polyhydroxyalkanoate, biopack, taxonomy, alternative material, phenotypic comparison.

Kirish

Cupriavidus necator biotexnologiyada muhim ahamiyatga ega bo'lgan bakteriyalardan biri. Ushbu bakteriya *Betaproteobacteria* sinfi *Burkholderiaceae* oilasi *Cupriavidus* avlodi *cupriavidus nector* turiga mansub gram-manfiy tayoqchasimon bakteriyadir. *Flagellum* orqali harakatlanadi va boshqa ko'plab mikroorganizmlardan farqli ravishda spora hosil qilmaydi. Ko'p sonli metabolik yo'llarga ega bo'lib turli xil substarlarda jumladan, shakar, organik kislotalar va fenol kabi zaharli birikmalar tarkibida ham o'z hayotiy faoliyatini namoyon qiladi. *Cupriavidus necator* nomi bir qator o'zgarishlardan o'tdi. 20-asrning birinchi yarmida ko'plab mikroorganizmlar vodoroddan foydalanish qobiliyati uchun ajratilgan. Vodorod almashinuvchi xemolitotrof organizmlar *Hydrogenomonas* guruhiga to'plangan. Bir qancha yillar davomida bakteriya turli olimlar tomonidan turlicha tavsiflanib kelindi, oxir oqibat DNK gibrirlanishi va fenotipik taqqoslashlarni o'z ichiga olgan keyingi taksonomik tadqiqotlar orqali 2004-yilda uning *cupriavidus* turkumiga tegishli ekanligi aniqlandi.

Cupriavidus necator

Asosiy qism

Cupriavidus necator bakteriyasi poligidroksialkanatlarni (PHA) sintez qilish qobiliyatining yuqoriligi bilan boshqa bakteriyalardan yaqqol ajralib turadi.

Poligidroksialkanoatlar (PHA) mikroblar tomonidan sintez qilingan tabiiy poliesterlar bo'lib, ular ortiqcha miqdorda uglerod va kamroq ozuqa moddalarini talab etadi. U tabiatda biologik parchalanadi va qayta tiklanadigan manbalardan sintezlanadi. Boshqa tomondan, tahliliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fermentlangan pyuresi, guruch somoni, bug'doy somoni, kraxmal, qovurilgan yog', shakarqamish qamishi, iste'mol qilingan pyuresi va kofe qoldiqlari kabi arzon xom ashyolardan foydalanish ham bakteriya yordamida PHA ishlab chiqarishda 89% turli xil polimerlar hosil qilish imkonini yaratadi. (Raza va boshq. 2018).

Cupriavidus nector tomonidan PHA sintezi jarayoni mexanizmi quyidagicha:

1. *C.necator* bakteriyasi shtammi tanlab olinadi va steril sharoitda aerob muhitda 30 C da ph 6.8-7.2 ko'rsatkichda ozuqa muhitiga joylashtiriladi. Ozuqa muhitning asosiy qismi sifatida organik substratlardan shakar, o'simlik yo'g'lari yoki organik kislotalardan foydalanish mumkin.

2. Bakteriya hujayrasi ichida substralar PHA monomeriga aylantiriladi. Bu jarayon fermentlar yordamida katalizlanadi.

3. PHA sintezi fermenti PHA monomerlarini uzun polimer zanjirga birlashtiradi va ular hujayra ichida granulalar shaklida to'planadi.

4. Ushbu bosqichda bakteriya PHA ni o'z hujarasida to'play boshlaydi. Ko'p hollarda hosil bo'lgan PHA hujayra quruq vazning 75% yoki undan ham ortiq qismini tashkil etadi.

5. So'ngi bosqichda biotexnologik yo'llar bilan bakteriya hujayrasidan sof PHA ajratib olinadi.

Biopaketlar – biologik parchalanadigan materiallardan tayyorlangan, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, ekologik toza qadoqlash vositasidir.

PHA dan biopaketlar ishlab chiqarishda ko'plab afzalliklarga ega bo'lish mumkin.

C.necator sintez qilgan PHA dan biopaket ishlab chiqarish bosqichlari:

1. Ajratib olingan PHA granulari qurutiladi undan biopaket ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalanish uchun pelletlar shakllantiriladi.

2. PHA granulari termoformlash yoki ekstruziya usullari yordamida eritiladi.

3. Biopaket asosiy massasini hosil qilishda asosan PHA ishtirok etsada hosil bo'ladigan biopaket sifat ko'rsatkichlarga to'liq javob berishi uchun qo'shimcha moddalar biopaket tarkibga kiritiladi. Bir qancha tekshiruvlar orqali tarkibning optimalligiga ishonch hosil qilinadi.

4. Keyingi bosqichda ular mahsus qoliplarga quyiladi va biopaket shakliga keltiriladi.

5. Biopaketlar bir qancha sifat nazoratidan va maxsus laboratoriyakarda tekshiruvdan o'tkaziladi.

6. Jaroyon muvaffaqiyatli yakun topganida 100% biodegradatsiyalanadigan, ekologik paketlarga ega bo'linadi.

Xulosa

Cupriavidus necator bakteriyasi tomonidan sintez qilinadigan poligidroksialkanoatlar (PHA) bugungi ekologik muammolar fonida parchalanadigan, barqaror va xavfsiz alternativ

material sifatida katta e'tibor qozonmoqda. Ushbu bakteriya yuqori samaradorlik bilan PHA polimerlarini ishlab chiqara olganligi sababli, undan biopaketlar tayyorlash texnologiyasi nafaqat atrof-muhit ifloslanishiga qarshi samarali yechim, balki biotexnologiya sohasida yangi istiqbolli yo'nalish hamdir. Bu jrayon tirik organizmlar va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligining chinakam namunasi bo'lib, kelajakda plastik ifloslanishga qarshi kurashda muhim vositaga aylanishi shubhasizdir.

Tabiatga ozor bermaydigan har biopaket – bu insoniyatning ona yer bilan mehr va vijdonan qilgan samimiy munosabatidir.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ekologik ta'limda “Bioplastiklar” yoki biologik parchalanadigan plastmassa mahsulotlari - Allayarov Latif Kamolovich, Maxmatkulov Iskandar Xolmuradovich.
2. Engineering *Cupriavidus necator* H16 for enhanced lithoautotrophic poly production from CO₂ - Soyoung kim, Yong Jae Jang, Sun-Min Lee, Youngsoom Um, Ja Kyong Ko
3. Madison L.L and Huisman G.W – Metabolic engeneering of poly: DNA to plastic.
4. Chen, G. Q – A microbial PHA based bioand materials industry.
5. Steinbuchel A. and Fuchtenbusch B - Bacterial And other biological systems for polyestr production.